

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Reciclajes literarios – videopoesía en Youtube. Un corto de Greta Garbe.

de Greta Garbe con música de Víctor Zalalla.

La web está plagada de ejemplos de reescrituras y reciclajes literarios, en este caso, Begoña Regueiro propone el ejemplo del videopoema en corto de Greta Garbe (@nachogarbe), con música de Víctor Zalalla, que está inspirado en poemas de “Versos de piel”, de los que es autora.

Regueiro Salgado, Begoña. (2016) *Versos de piel*. Madrid: Lastura.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (14 de julio de 2023). Reciclajes literarios – videopoesía en Youtube. Un corto de Greta Garbe. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdf2>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 14/07/2023 / Entradas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

**Experimentar el reciclaje
postdigital de la literatura a**

través de las redes sociales: una experiencia del Grupo ELLI.

Begoña Regueiro

SIGUIENTE

Entrevista a Tina Escaja. Futuros postdigitales de la literatura electrónica.

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

[arte e internet](#)

[blog](#)

[bot](#)

[cine](#)

[comic](#)

[critical theory](#)

[datificación](#)

[Digital Humanities](#)

[digitalización](#)

[edición enriquecida](#)

estudios literarios | estética postdigital |
generación automática | humanidades digitales |
imagen digital | inteligencia artificial | interactividad |
lectores | libro | libro electrónico | Lingüística forense |
literary computational studies | literatura |
Literatura Electrónica | Literatura Infantil y Juvenil |
meme | memoria | narratividad | postdigital |
posthumano | readers | realidad aumentada |
reciclaje | recycling | red | redes sociales |
remediación | Repositorios de literatura electrónica |
selfies | textos literarios | transmedia |
transmedia storytelling | transmedia world | TV series |
videogame |

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)

- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)
- junio 2021 (1)
- mayo 2021 (1)
- marzo 2021 (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -
[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)
[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)
Rec Lit / Funciona gracias a WordPress